

СВІТОГЛЯДНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ОБРАЗІВ ПІДЛІТКІВ У ПОВІСТЯХ А. БАЧИНСЬКОГО «ДЕТЕКТИВИ В АРТЕКУ, АБО КОМАНДА СКАРБОШУКАЧІВ» І «ДЕТЕКТИВИ З АРТЕКУ. ТАЄМНИЦІ КАМ'ЯНИХ МОГИЛ»

Дев'ятко Н. В. (Україна, Дніпро)

<https://orcid.org/0000-0003-0162-1194>

ABSTRACT. The article aims to study the worldview transformation of the images of teenagers in A. Bachynskyi's novels «Detectives in Artek, or a team of treasure hunters» and «Detectives from Artek. Secrets of the Stone Tombs». The first story describes a peaceful time when the main characters from different regions of Ukraine met at the International Health Camp «Artek». The second story's events happen during the Revolution of Dignity and the beginning of the Russian-Ukrainian war. The author shows the emotional maturation of the characters and the complex ordeal for them. The first novel has an adventure plot. The basic psychological meanings are the building of friendly relations and the denial of socio-psychological stereotypes. The second story has deeper psychologism. The friendship of the main characters undergoes a difficult test. This situation does not have a positive solution in complete. The novel reflects the main propaganda narratives destroying Ukrainian society and exacerbating long-standing regional contradictions. Outlining these problems, the author offers their potential solution using the example of the characters. Readers of these novels can gain good experience building communication between peers, regardless of the complex worldview contradictions of the current historical situation.

KEYWORDS: modern Ukrainian literature, children's literature, young adult, adventure prose, worldview transformations, education, personality development.

Сучасні історичні виклики потребують значної уваги до національно-патріотичного виховання молодого покоління, що можливо здійснити завдяки

художній творчості. Водночас саме сучасна література дає відображення найбільш актуальних ідей, які містяться в колективній свідомості, і легітимізує їх через сюжети сучасних книг. Проживаючи пригоди персонажів, читач ставить себе на місце героїв, отримує важливий психологічний досвід, який може суттєво впливати на становлення особистості і набуття відповідних світоглядних моделей.

З точки зору світоглядних трансформацій однією з найбільш важливих сучасних подій є російсько-українська війна. Проте адекватне відображення цієї теми в літературі для дітей та юнацтва наразі є недостатнім. Одним із творів, який зафіксував світоглядну трансформацію саме на рівні психології персонажів, є дилогія повістей А. Бачинського «Детективи в Артеку, або Команда скарбошукачів» (Bachynskyi, 2014) і «Детективи з Артеку. Таємниці Кам'яних Могили» (Bachynskyi, 2017).

Повісті А. Бачинського залишаються поза увагою дослідників сучасної літератури й отримали лише окремі згадки в наукових працях. Зокрема, Т. Качак побіжно згадує першу частину твору як приклад сучасної пригодницької повісті для дітей (Kachak, 2016, p. 62). О. Гинда вказує на ціннісний аспект твору, не конкретизуючи його особливостей: «Детективи з Артеку» змушують читача на тлі дитячих пригод задуматись про одвічні цінності – добро і зло, підступність і щирість, любов і ненависть, дружба і ворожнеча» (Gynda, 2019, p. 95). Також мною ці повісті частково аналізувалися у статті, присвяченій сакралізації та десакралізації простору в сучасній українській літературі для дітей та юнацтва (Devyatko, 2020, p. 24). Однак, світоглядний аспект дослідження потенціалу впливу цього твору є нерозкритим.

Дія першої повісті відбувається в Артеку напередодні початку російсько-української війни. У творі четверо головних героїв. Оленка – талановита скрипалька зі Львова, яка сприймає подорож до Артеку як можливість відпочити від щоденних тренувань. Киянин Антон отримав путівку за перемогу у всеукраїнських змаганнях з легкої атлетики. Сергій родом з міста Ровеньки на Луганщині, потрапив у Крим завдяки батьку, гірняку – передовику виробництва.

Директор шахти закупив кілька путівок в Артек для дітей шахтарів. Сашко з села на Вінниччині, він із великої багатодітної родини. Отже, важливо, що кожен потрапив до Артеку чесним шляхом. Їхні родини дуже різні за соціальним станом, а батьки мають різні професії, що суттєво позначається і на психології героїв. Хоча дехто з героїв більш успішний і вже має особисті здобутки, а дехто поки не мав можливості реалізувати свої здібності і знайти улюблену справу, кожен із них є цілісною особистістю. Також важливо, що в цілому, незважаючи на певні суперечності на початку знайомства, всі головні герої твору добрі і розумні. У кожного з них є мрії, які покращать життя рідних або й громади. Саме на це, а не на власні забаганки, вони хочуть витратити скарб, якщо його знайдуть.

Часи миру, літо 2013-го року, потребують налагодження ефективної комунікації і формування команди для успішної пригоди, а не розв'язання конфліктів, обумовлених соціально-психологічними стереотипами, як це часто буває у творах для підліткової аудиторії. Стереотипи успішно долаються за допомогою гумору, і це важливий досвід для юної аудиторії. Регіональна проблематика прописана мінімально, не має загостреного характеру, оскільки комунікація між особистостями значно важливіша. Політична складова у творі з'являється двічі. Перший раз, коли Антон скаржиться на місцевого депутата, який роками обманює громаду, що допоможе у фінансуванні місцевої спортивної школи. Другий раз контрабандист (антагоніст) скаржиться на високу вартість «сліпоти» прикордонників за прохід у нейтральних водах. Головний сюжетний конфлікт – завадити злочинцям грабувати країну. Головний психологічний виклик – стати справжніми друзями. Незважаючи на велику кількість пригод, приправлених гумором, уже перша повість має великий ініціальний потенціал. Він обумовлений наявністю антагоністів-особистостей. Вороги розумні, небезпечні і здатні на справжні злочини, зокрема, на жорстокість і вбивство. Це робить пригоди чотирьох друзів по-справжньому небезпечними.

Часи війни, це вже 2014-й рік, ставлять перед героями твору значно серйозніші випробування. Сашко, Сергій, Антон та Оленка здружилися і постійно спілкуються. Дівчинка знаходить нову інформацію, яка може

допомогти їм здійснити мрію і знайти старовинні скарби. Друзі чудово проводять зимові канікули у Львові, відвідують музеї і палаци, розгадують історичні загадки. Тут висвітлюється значно більше історії не в контексті пошуку скарбів, а потрібної для національного усвідомлення. Старші герої згадують своє життя за часів Радянського Союзу, супроводжуючи відповідними коментарями соціальних реалій, оповідають історію Криму та пояснюють, чому за часів російського владарювання півострів перебував у занедбаному стані. Неодноразово згадуються у тексті події Революції Гідності, в якій так чи інакше беруть участь старші герої.

Від самого початку показано, наскільки давно були посіяні зерна розбрату між сходом і заходом України. Батько не хотів відпускати Сергія до Львова: *«Кричав навіть: «Та ти знаєш, за кого нас, східняків, мають у тому Львові? Почують твій російський акцент, то ще поб'ють! Та там бандити одні!» Я вже йому і так розповідаю, що ми в Артеку дружили і нікого не зачіпало, хто звідки приїхав і якою мовою говорить. А він – ну ніяк! І теж, поки твій батько не поговорив з ним. Навіть не так батько, як бабуся. Правда, я так і не зрозумів, як вона його вмовила»* (Vachynskyi, p. 12). Як виявилось, бабуся заговорила з батьком Сергія російською мовою, чим переконала «східняка», що у Львові його сину буде безпечно. І це не поодинокий випадок. Батьки з Донецька бояться відпускати своїх дітей на спортивні збори у Прикарпаття. Чітко показаний момент окупації Криму «зеленими чоловічками». Друзі починають замислюватися про сучасну українську історію більше, ніж про минуле, де можна знайти підказки про заховані скарби. Кам'яні Могили, що на Запоріжжі, які мали б стати наступним об'єктом досліджень скарбошукачів, також зазнають смислової трансформації.

Російсько-українська війна стає особистим випробуванням для головних героїв твору. Найбільше занурений у радянсько-російський культурний простір Сергій. Він заперечує здібності мольфара, з яким друзі зустрілися напередодні в Карпатах, не любить співати народних пісень, відкидає традиції та обряди, а Діда Мороза і Снігуроньку ставить над святим Миколаєм. Інтеграція, зміна

світогляду, яка б могла відбутися завдяки комунікації між мешканцями різних регіонів країни, унеможлиблюється війною. Цікаво, що за часів миру світоглядна опозиція Сергія яскраво не проявлялася. Надалі під впливом російської пропаганди хлопчик захоплюється сепаратистськими ідеями, а коли Ровеньки стають частиною так званої «Луганської народної республіки», перестає спілкуватися з друзями. Натомість Сашко, Антон, Оленка, як і їхні рідні, повністю усвідомлюють свою національну ідентичність, тому для них випробування дружби на міцність є особливо важким.

Кульмінацією цього випробування стає визволення батька Оленки, якого росіяни разом із сепаратистами тримали у полоні в районі Кам'яних Могил. Це було б неможливим, якби друзі знову не об'єдналися. Але повного одужання Сергія від російської пропаганди не відбувається, він продовжує вірити ідеям ворога. Спільне випробування дає надію, що в майбутньому порозуміння можливе, але шлях до нього складний і довгий. На прикладі цих двох повістей автору вдалося дуже добре показати трансформацію світогляду підлітків в умовах російсько-української війни і накреслити потенційні можливості до відновлення комунікації між людьми, які з історичних причин мають дуже різний життєвий досвід. Життєствердні моделі, які читач може узяти з тексту, є дуже важливими для становлення особистості за сучасних умов.

REFERENCES

Bachynskyi, A. (2014). *Detektyvy v Arteku, abo komanda skarboshukachiv* [Detectives in Artek, or a team of treasure hunters]. Lviv : Vydavnytstvo Staroho Leva. (in Ukrainian).

Bachynskyi, A. (2017). *Detektyvy z Arteku. Tayemnytsi Kam"yanykh Mohyl* [Detectives from Artek. Secrets of the Stone Tombs]. Lviv : Vydavnytstvo Staroho Leva. (in Ukrainian).

Gynda, O. (2019). *Oznayomlennya uchniv pochatkovoyi shkoly z tvorchystyu suchasnykh dytyachykh pys'mennykiv* [Acquaintance of primary school students with the creativity of modern children's writers]. *Fundamental'ni ta prykladni doslidzhennya: suchasni naukovo-praktychni rishennya i pidkhody.*

Mizhdystsyplinarni perspektyvy [Fundamental and applied research: modern scientific and practical solutions and approaches. Interdisciplinary perspectives]. Banska Bystrytsia – Baku – Uzhgorod – Kherson – Kryvyi Rih : Posvit, pp. 94–96. (in Ukrainian).

Devyatko, N. V. (2020). Sakralizatsiya ta desakralizatsiya prostoru v suchasniy ukrayins'kiy literaturi dlya ditey ta yunatstva [Sacralization and desacralization of space in modern Ukrainian literature for children and youth]. *Suchasni literaturoznavchi studiyi* [Modern literary studies], 17, pp. 19–26. (in Ukrainian).

Kachak, T. B. (2016). Realistychnyy i fantastychnyy aspekty suchasnoyi ukrayins'koyi pryhodnyts'koyi prozy dlya ditey ta yunatstva [Realistic and fantastic aspects of modern Ukrainian adventure prose for children and youth]. *Mil'yon istoriy : poetyka pryhod u literaturi ta media* [A million stories: poetics of adventures in literature and media]. Berdyansk : BDPU, pp. 61–62. (in Ukrainian).